

DIE DEUTSCHEN ENTLEHNUNGEN IN DER RUSSISCHEN SPRACHE

Der Artikel setzt sich mit der Geschichte der deutschen Entlehnungen in der russischen Sprache, den Voraussetzungen und den Folgen dieser Prozesse auseinander. Dabei werden im Artikel die Bereiche der vorrangigen Verbreitung deutscher Wörter untersucht, und die Zeitperioden der Erscheinung deutscher Wörter in der russischen Sprache beschrieben.

***Schlüsselwörter:** die Entlehnung, das Verwendungsgebiet, die Verbreitung, der Begriff, die Bezeichnung, kulturelle Beziehungen, die Interaktion.*

GERMAN BORROWINGS IN THE RUSSIAN LANGUAGE

The article deals with the history of German borrowings in the Russian language, the pre-requisites and the consequences of these processes. At the same time, the article researches the areas of priority distribution of German words and describes the time periods of the German words appearance in the Russian language.

***Key words:** borrowing, area of use, distribution, term, appellation, cultural relations, interaction.*

Kulturen interagieren eng miteinander, denn im Dialog bringt Kultur «das Verständnis von sich selbst näher, indem sie sich mit den Augen einer anderen Kultur betrachtet und dadurch eine ihrer Seiten und ihre Einschränkung überwindet. Es gibt keine einzelnen Kulturen – sie alle leben und entwickeln sich nur im Dialog mit anderen Kulturen» [Гойхман, 2016: 5]. Unsere Sprache ist lebendig und schlau: Was sie nicht hat, aber gut gebrauchen kann, borgt sie sich aus. Zum Beispiel: «Pizza» aus dem Italienischen oder «Coffee to go» aus dem Englischen. Solche Begriffe zeigen, dass sich verschiedene Sprachräume überlappen. Und sie zeigen noch viel mehr: Kulturen leben vom Austausch und sind keine «abgeschlossenen» Gebilde [Knapp, 2017].

Die russische Sprache ist deutscher als man denkt. Rund 450 Lehnwörter aus der deutschen Sprache sind im Russischen bekannt [Blask, 2019]. Die Entwicklung des Staates und seine Interaktion mit anderen Ländern in solchen Bereichen wie Sport, Wissenschaft, Kultur, Handel, Politik, Tourismus – all dies ermöglicht den Austausch von Ansichten, Entdeckungen und Wörtern und führt zwangsläufig zur Ergänzung der Staatssprache mit geliehenen Wörtern. Wenn sich die Entwicklung von Kultur, Kunst und Wissenschaft, insbesondere von Deutschland und Russland, weitergeht, ist der Austausch von lexikalischen Einheiten und deren Einfluss auf die Wortzusammensetzung der russischen Sprache offensichtlich.

Die **Aktualität** des Themas liegt daran, dass Deutsch als Fremdsprache in letzter Zeit zu Unrecht durch Englisch verdrängt wird. Aber viele Wörter, die wir für ursprünglich russisch

halten, sind deutsche Entlehnungen. Der Wortschatz der Sprache muss neue Wörter enthalten, um neue Dinge, Phänomene und Prozesse zu bezeichnen. Im Artikel werden die Bereiche der früheren Verbreitung deutscher Wörter untersucht, und es wird die Zeit des Durchdringens deutscher Wörter in die russische Sprache bestimmt.

Das **Ziel** der Untersuchung ist, die an den häufigsten verwendeten deutschen Lehnwörtern in russischer Sprache zu studieren.

Dazu sind die folgenden **Aufgaben** zu lösen:

1. Es ist zu beweisen, dass die Entlehnung ein wichtiger Weg der Sprachbereicherung ist.
2. Russische kulturelle, wirtschaftliche und historische Voraussetzungen, die das Eindringen der deutschen Wörter in die russische Sprache fördern, sind zu studieren; die Quellen der Entlehnungen sind zu identifizieren; der Prozess der Worderscheinung in der russischen Sprache in verschiedenen historischen Perioden ist zu beschreiben.

3. Es ist festzustellen, welche Veränderungen die entlehnten Wörter beim Übergang aus dem Deutschen ins Russische erlebten, die Bedeutung der Entlehnung als der Weise der Wortbildung im Russischen zu zeigen, die Bereiche der häufigsten Entlehnungen zu bestimmen.

Bei der Untersuchung wurde die **Methode** der etymologischen Analyse verwendet, da der Ursprung der lexikalischen Einheiten zugrunde liegt.

Das Entlehen von Wörtern aus Fremdsprachen wird als Sprachadoption bezeichnet [Haspelmath, 2009]. Das ist der natürliche Weg, um Sprachen zu bereichern. Als Entlehnungen werden entlehnte Wörter und Wortteile (Morpheme) bezeichnet, die von einer Sprache aus einer anderen genommen werden [Ожегов, 2020]. Die Entlehnung von fremdsprachigen Wörtern in verschiedenen Epochen hat auf die Geschichte unseres Volkes eingewirkt. Wirtschaftliche, politische, kulturelle Kontakte zu anderen Ländern, kriegerische Auseinandersetzungen beeinflussen die Sprachentwicklung. Schon im Altertum kommunizierten die Russen gerne mit den benachbarten Völkern, knüpften zu ihnen Kontakte an. Natürlich sind fremdsprachige Wörter im Laufe vieler Jahrhunderte durch lebhaftere Kommunikation in die russische Sprache eingedrungen.

Wirtschaftliche, politische und kulturelle Verbindungen zwischen Deutschland und Russland existieren bereits seit dem 10.-12. Jahrhundert. Schon im Mittelalter gab es Handel zwischen Russland und dem Römischen Reich, der über Polen oder das Baltikum abgewickelt wurde. Gerade die Hanse spielte hier eine große Rolle, die durch ihre Niederlassung in Nowgorod ihre Handelsbeziehungen mit Russland ausbaute. So verstärkte sich ebenfalls der Kontakt zwischen den Deutschen und den Russen. Auch nach dem Mittelalter brach diese Verbindung nicht ab, russische Zaren förderten den Ausbau der Handelsbeziehungen und

bemühten sich schließlich noch um die Ankunft von Fachleuten aus dem Ausland, damit sie den Sprach austausch entwickelten [Botjes, 2022].

Die Beziehungen der beiden Völker wurden im 15. Jahrhundert unter Iwan III., im 17. Jahrhundert unter Zar Alexei Michailowitsch verstärkt. Die deutschen Experten hatten einen positiven Einfluss auf die Gestaltung der Ansichten und Persönlichkeit des jungen Peter I. Anschließend lud Peter I. aktiv deutsche Ingenieure, Ärzte und Offiziere zum Dienst nach Russland ein. Die Transformation aller Lebensbereiche unter Peter I., seine Reformen, die Fortschritte der Aufklärung, die Entwicklung der Wissenschaft – all dies trug zur Bereicherung des russischen Wortschatzes mit fremdsprachigen Wörtern bei. Es waren zahlreiche Namen von damals neuen Haushaltsgegenständen, militärische und maritime Begriffe, Wörter aus dem Bereich der Wissenschaft und Kunst.

Im 19. Jahrhundert war es in der russischen Gesellschaft typisch, deutsche Kurorte zu besuchen, Reisen zu Bildungszwecken zu unternehmen. Von solchen Reisen wurden in der Regel solche Wörter nach Hause gebracht wie *Kutscher, Bäcker, Maler, Kurort, Feuerwerk, Badewanne*. Aus der deutschen Sprache wurden solche Wörter geliehen wie *Butterbrot, Krawatte, Karaffe, Hut, Büro, Paket, Prozent, Buchhalter, Wechsel, Aktie, Agent, Lager, Stab, Kommandant, Junker, Werkbank, Nickel, Quarz, Salpeter, Wolfram, Kartoffel, Zwiebel*. Die Gründe für fremdsprachige Entlehnungen können außersprachlich und interlingual sein.

Der Einfluss der deutschen Sprache auf die russische Sprache war seit dem 16. Jahrhundert sehr bedeutend und erreichte im 18. und 19. Jahrhunderten ihren Höhepunkt. Zu dieser Zeit gibt es jedoch auch Kontakte der russischen Sprache mit anderen europäischen Sprachen. Die Entwicklung von mehrsprachigen Kontakten in der Petrinischen und Nachpetrinischen Zeit wird oft als «Kontaktvielfalt» bezeichnet. Nämlich diese Vielfalt der sprachlichen Beziehungen, die in einigen Fällen die Aneignung des entlehnten Wortreichtums der einen oder der anderen «Spendersprache» schwierig macht [Гарцуева, 2020: 25].

Die Gestalt von Deutschland nimmt in der russischen Kultur einen besonderen Platz ein: Europa wird in Texten russischer Denker am häufigsten in deutscher Gestalt dargestellt. Das Interesse Russlands für westliche, insbesondere deutsche Kultur, entstand in der Petrinischen Epoche und wird in späteren Zeiten in verschiedenen Interpretationen weiterentwickelt [Гребинник, 2005].

Mit den Problemen der Entlehnungen setzten sich viele inländische und ausländische Wissenschaftler auseinander: I. A. Baudouin de Courtenay, L. V. Ščerba, A. A. Reformatskij, T. G. Linnik, L. P. Krysin, N. V. Vaganova, L. V. Vasiljeva, J. N. Sorokin, V. M. Aristova, V. T. Klovov, V. A. Vinogradov, D. S. Lotte, A. E. Suprun, A. R. Timirgalejeva, G. G. Timofejeva,

A. Martine, L. Blumfeld, W. Weinreich, G. Paul, G. Schuchard, T. Kaufman, R. A. Appel, E. Haugen, S. G. Thomason usw. [Мальгин, 2018].

Außersprachliche Gründe der Entlehnungen:

1. Die Entlehnung eines Wortes zusammen mit der Entlehnung einer Sache oder eines Begriffs. *Das Auto, das Radio, das Kino, der Laser* sind mit ihren Bezeichnungen in die russische Sprache gekommen. Die meisten Kreditaufnahmen sind mit der Entwicklung von Wissenschaft, Technologie, Kultur und Wirtschaft verbunden. Die meisten Entlehnungen sind mit der Entwicklung von Wissenschaft, Technologien, Kultur und Wirtschaft verbunden.

2. Bezeichnung mit Hilfe eines fremdsprachigen Wortes einer besonderen Art von Objekten.

Interlinguale Gründe der Entlehnungen:

1. Die Tendenz zum Ersatz einer beschreibenden Bezeichnung durch eine Einwortbezeichnung: *das Hotel (отель statt гостиница для туристов), der Kurort (курорт statt местность, обладающая природными лечебными средствами), die Rundfahrt / die Tournee (турне statt путешествие по круговому маршруту)* usw.

2. Festigung der entlehnten Wörter in der Sprache mit einer bestimmten morphologischen Struktur.

Zu einer Entlehnung der Wörter kommt es mündlich durch Konversation oder schriftlich durch Bücher, Zeitungen, Anweisungen usw. Auf dem ersten Weg werden die entlehnten Wörter leichter aufgenommen und beherrscht, aber ein Teil verzerrt sich dabei. Beim zweiten Weg sind die entlehnten Wörter sowohl in ihrer Klangart als auch in ihrer Bedeutung originalnäher, behalten jedoch einige Merkmale bei, die der Phonetik und Grammatik der Leihsprache fremd sind.

Die Bereicherung des russischen Wortschatzes ging in zwei Richtungen:

1. Neue Wörter wurden aus den in der Sprache vorhandenen wortbildenden Elementen (Wortwurzeln, Suffixe, Präfixe) erstellt.

2. Neue Wörter kamen in die russische Sprache aus anderen Sprachen infolge der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Beziehungen zu anderen Völkern.

Laut N. Schanskij «wurde das von außen Genommene im Russischen verarbeitet, den Gesetzen der russischen Phonetik und Grammatik, den Regeln der russischen Wortbildung und des semantischen Systems folgend» [Шанский, 1985]. Beim Übergang der Wörter aus dem Deutschen ins Russische finden Integrationsprozesse statt.

Wörter können sich phonetisch, grafisch, grammatisch, lexikalisch integrieren.

Die phonetische Integration ist eine solche Entlehnung einer lexikalischen Einheit, bei der sich ihre Klangform entsprechend den phonetischen Merkmalen der Sprache, in die das Wort kommt, etwas verändert: *der Spinat, der Spion, die Schokolade*. Die Diphthonge der deutschen

Sprache bringen phonetische Korrekturen mit: *das Feuerwerk* (фейерверк); *die Nadelfeile* (надфиль), *das Fräulein* (фрейлина), *das Automobil* (автомобиль).

Wenn man über die Wörtermerkmale spricht, die aus der deutschen Sprache gekommen sind, muss man das unbetonte -er in Substantiven nennen: *der Buchhalter*, *der Gastarbeiter*, *der Riesenschauzer*, *der Feldscher* usw. Das deutsche [s] wird wie [c] ausgesprochen und das [e] wird reduziert: *die Reise* (пейс). Die Konsonanten werden im Russischen weich ausgesprochen: *der Rucksack* (рюкзак), *das Formular* (формуляр). Der Akzent fällt im Deutschen meistens auf die erste Silbe und im Russischen auf die zweite: *der Anschlag* (анишлэг), *der Bündestag* (Бундестэг).

Die grafische Integration eines entlehnten Wortes ist seine schriftliche Wiedergabe im russischen Alphabet: *der Jäger* (езерь). Fremdwörter, die sich in die russische Sprache integrieren, erhalten sofort eine russische grafische Gestalt.

Entlehnte Wörter, die jetzt zum Wortschatz der russischen Sprache gehören, unterliegen ihren grammatischen Normen. Einige deutsche Wörter erhalten russische Flexionen, die die Indikatoren des grammatikalischen Geschlechts sind: *die Bucht* (бухта), *die Rakete* (ракета). Bei der Entlehnung ändert sich gemäß dem im Wort vorhandenen Ende die Geschlechtskategorie. Daneben ändern viele Substantive des weiblichen Geschlechts, die aus dem Deutschen gekommen sind, wo sie den Endungsvokal -e haben, im Russischen -e durch -a, wobei sie ihr weibliches Geschlecht beibehalten: *Badewanne* (ванна), *Vase* (ваза), *Watte* (вата), *Kasse* (касса) usw.

Manchmal ändert sich das Geschlecht der entlehnten Substantive: *das Halstuch* (n) – *галстук* (m), *das Butterbrot* (n) – *бутерброд* (m), *die Klasse* (f) – *класс* (m), *die Losung* (f) – *лозунг* (m), *die Tomate* (f) – *томат* (m), *das Hospital* (n) – *госпиталь* (m).

Die wichtigsten Formen der lexikalischen Entlehnungen sind schriftliche / mündliche, direkte / indirekte, gleichzeitige (parallele) / zeitweilige, materielle / versteckte [Маринова, 2006]. Für jede Periode in der Geschichte der russischen Sprache ist eine eigene Kombination bestimmter Formen der Entlehnungen gekennzeichnet [Маринова, 2008].

Als lexikalisch integriert können Wörter nur dann gelten, wenn sie Dinge oder Phänomene nennen, die der russischen Realität entsprechen, wenn es nichts in ihrer Bedeutung gibt, was auf ihren fremdsprachigen Ursprung hinweisen könnte: *галстук*, *фартук*, *планка*, *стамеска*, *рубанок*, *локон*, *проба*.

Die Wortkombination ist im Deutschen eine sehr verbreitete Art, neue Substantive zu bilden. Das Wort kann mit einem anderen unmittelbar kombiniert werden (Substantiv + Substantiv): *die Kur* + *der Ort* = *der Kurort* (курорт), *das Feuer* + *das Werk* = *das Feuerwerk* (фейерверк),

das Wunder + das Kind = das Wunderkind (вундеркинд). Es können auch andere Wortkombinationen sein: (Adjektiv + Substantiv) *grün + der Kohl = der Grünkohl (зрюнколь, листовая капуста)*; (Stamm des Verbes + Substantiv) *leit + das Motiv = das Leitmotiv (лейтмотив)*; (Präfix + Substantiv) *der Vorsatz (форзац), der Ablaut (аблаум)*; (Substantiv + Suffix) *die Trauer (траур), das Fräulein (фрейлина)* usw.

Viele Germanismen werden nach ihren Erfindern, Wissenschaftlern, Biologen usw. gebildet: *Дизель (Diesel), маузер (Mauser), ом (Ohm), рентген (Röntgen), герц (Hertz)* usw.

Einige Entlehnungen behalten ihre phonetischen und morphologischen Eigenschaften für eine lange Zeit bei. So bleibt in einer Reihe von Wörtern eine harte Aussprache der Konsonanten vor -e erhalten: *ателье, полонез, коктейль, майонез, термос*, einige entlehnte Substantive und Adjektive, die in die russische Sprache gekommen sind, ändern sich nicht: *жюри, кино, пальто, кофе, мини, плицсе*. Die Sprache strebt nach der Kürze. Ein entlehntes Wort kann die Mehrdeutigkeit eines Wortes beseitigen, aber gleichzeitig kann es seine besondere Bedeutung genauer zum Ausdruck bringen.

Die deutschen Entlehnungen werden in vielen Bereichen des Lebens verwendet:

1. Gesellschaft, Politik: *абонент, авторитет, адресат, аукцион, диктат, конференц-зал, лозунг, почтамм, фальш, шаблон, ярмарка*.
2. Finanzen: *банкир, банкрот, бухгалтерия, инвестиции, крах, марка, штраф*.
3. Kunst: *анилаг, вальс, гастроль, мольберт, тушь, ультрамарин, шлягер, штрих*.
4. Militär: *адъютант, аксельбант, блицкриг, граната, ординарец, патронташ, плац, ранг, фельдмаршал, флаг, флагишок, флагман, фронт, штурм, юнга*.
5. Sport: *кегельбан, кегли, штанга*.
6. Lebensmittel: *бутерброд, глазурь, кольраби, марципан, шпинат, фенхель, трюфель*.
7. Geräte, Technik: *фотоаппарат, гарнитур, фейерверк, центрифуга, циферблат, шлагбаум, шлюз*.
8. Alltagsgegenstände: *дурилаг, кастрюля, кружка, папка, ранец, рюкзак, тарелка, фляга, ширма, шланг, шнур, кафель*.
9. Natur: *айсберг, бухта, дюна, крона, лавина, ландшафт*.
10. Medizin: *курорт, шприц, пластырь*.
11. Stoffe: *цемент, никель*.
12. Maße: *центнер, процент, штука*.

Von besonderem Interesse sind die Prozesse semantischer Wortänderungen während der gesamten Periode ihrer Existenz im System der russischen Sprache, die nicht nur in der Linguistik, sondern auch in verwandten Wissenschaften, die insbesondere die Beziehungen von

Sprache und Denken studieren, eine große theoretische und praktische Bedeutung haben [Володарская, 2024].

Nach all dem Gesagten kann man zur **Schlussfolgerung** kommen, dass die Entlehnung der Wörter aus dem Deutschen verschiedene Gründe hat: für die Bezeichnung der entlehrenden Gegenstände und Begriffe, für das Präzisieren der Bezeichnungen von ähnlichen Gegenständen, Werkzeugen. Bei der Entlehnung erleben die deutschen Wörter im Russischen phonetische, semantische und morphologische Veränderungen. Der Entlehnungsprozess ist in der Sprache unendlich, weil jedes Volk wirtschaftliche, politische, kulturelle und wissenschaftlich-technische Kontakte zu anderen Völkern hat. Die Entlehnungen sollen existieren, da keine Gesellschaft und keine Sprache isoliert sein kann. Und wenn eine Entlehnung rationell gebraucht wird, bereichert sie die Sprache, macht sie präzise und expressiv.

LITERATURVERZEICHNIS

1. Володарская Э. Ф. «Портрет» русского языка // Наука и жизнь. Москва, 2009. № 9. С. 30-31.
2. Гарцуева О. А. Влияние немецких заимствований на русский язык // Наука. Образование. Современность. Москва, 2020. № 3. С. 25-28.
3. Гойхман О. Я. Диалог культур // Научные исследования и разработки. Современная коммуникативистика. Москва, 2016. № 6. С. 5-7.
4. Гребинник Л. В. Процесс заимствования из немецкого языка на фоне взаимодействия двух культур // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология». Том 18 (57). 2005. № 1. С. 103-107.
5. Малыгин В. Т. Немецкие заимствования в русском языке: генезис и освоение // Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2018. № 4. С. 180-192. Доступ: <http://www.tverlingua.ru>. (дата обращения: 19.10.2024).
6. Маринова Е. В. Заметки об основных формах заимствования // Вестник ННГУ. Серия Филология. Вып. 1 (7). 2006. С. 35-38.
7. Маринова Е. В. Иноязычные слова в русской речи конца XX – начала XXI века: проблемы освоения и функционирования: автореф. дисс. ... д-ра филол. наук: 10.02.01. Москва: Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН. 2008. 45 с.
8. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. Москва: «Мир и образование», 2020. 736 с.
9. Шанский Н. М. В мире слов: книга для учителя. 3-е изд., испр. и доп. Москва: Просвещение, 1985. 255 с.
10. Blask D. Deutsche Wörter im Russischen. 2019. Zugang: <https://lektoratkorrekturen.de/deutsche-woerter-im-russischen>. (abgerufen am: 17.10.2024).
11. Botjes F. Deutsche Wörter im Russischen. 2022. Zugang: <https://lidenz.com/de/deutsche-woerter-im-russischen>. (abgerufen am: 17.10.2024).
12. Haspelmath M. Lexikal Borrowing: Concepts and Issues. In: M. Haspelmath, U. Tadmor: Loanwords in the World's Languages. A Comparative Handbook. Berlin: De Gruyter, 2009. P. 35-54.
13. Knapp F. Kogge, General und Schlamme: deutsche Wörter im Russischen. Zugang: <https://hoou-russland.blogs.uni-hamburg.de>. (abgerufen am: 18.10.2024).

REFERENCES

1. Volodarskaya, E. F. (2009). «Portret» russkogo yazyka [The «portrait» of the Russian language]. In *Nauka i zhizn*. Moskva. No 9. Pp. 30-31. (In Russ.).
2. Gartsuyeva, O. A. (2020). Vliyanie nemetskikh zaimstvovaniy na russkiy yazyk [The influence of German loanwords on the Russian language]. In *Nauka. Obrazovanie. Sovremennost*. No 3. Pp. 25-28. (In Russ.).
3. Goykhman, O. Ya. (2016). Dialog kultur [Dialogue of cultures]. In *Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Sovremennaya kommunikativistika*. Moskva. No 6. Pp. 5-7. (In Russ.).
4. Grebinnik, L. V. (2005). Protsess zaimstvovaniya iz nemetskogo yazyka na fone vzaimodeystviya dvukh kultur [The process of borrowing from the German language against the background of the interaction of two cultures]. In *Uchenye zapiski Tavricheskogo natsionalnogo universiteta im. V. I. Vernadskogo. Seriya «Filologiya»*. Vol. 18 (57). No 1. Pp. 103-107. (In Russ.).
5. Malygin, V. T. (2018). Nemetskie zaimstvovaniya v russkom yazyke: genezis i osvoenie [Germanic borrowings in the Russian language: genesis and accustoming]. In *Mir lingvistiki i kommunikatsii: elektronnyy nauchnyy zhurnal*. No 4. Pp. 180-192. Available at: <http://www.tverlingua.ru>. (accessed: 19.10.2024). (In Russ.).
6. Marinova, E. V. (2006). Zametki ob osnovnykh formakh zaimstvovaniya [Notes on the main forms of borrowing]. In *Vestnik NNGU*. No 1 (7). Pp. 35-38. (In Russ.).
7. Marinova, E. V. (2008). *Inoyazychnye slova v russkoy rechi kontsa XX – nachala XXI veka: problemy osvoeniya i funktsionirovaniya* [Foreign language words in Russian speech of the end of the XX – beginning of the XXI century: problems of development and functioning]: avtoref. diss. ... d-ra filol. nauk: 10.02.01. Moskva: Institut russkogo yazyka im. V. V. Vinogradova RAN. (In Russ.).
8. Ozhegov, S. I. (2020). *Tolkovyy slovar russkogo yazyka* [Explanatory dictionary of the Russian language]. Moskva: «Mir i obrazovanie». (In Russ.).
9. Shanskiy, N. V. (1985). *V mire slov: kniga dlya uchitelya* [In the world of words: teacher's book]. 3-e izd., ispr. i dop. Moskva: Prosveshhenie. (In Russ.).
10. Blask, D. (2019). *German words in Russian*. Available at: <https://lektorat-korrekturen.de/deutsche-woerter-im-russischen>. (accessed: 17.10.2024).
11. Botjes, F. (2022). *Deutsche Wörter im Russischen*. Available at: <https://lidenz.com/de/deutsche-woerter-im-russischen>. (accessed: 17.10.2024).
12. Haspelmath, M. (2009). Lexikal Borrowing: Concepts and Issues. In *M. Haspelmath, U. Tadmor: Loanwords in the World's Languages. A Comparative Handbook*. Berlin: De Gruyter, 2009. Pp. 35-54.
13. Knapp, F. *Kogge, general and mud: German words in Russian*. Available at: <https://hoou-russland.blogs.uni-hamburg.de>. (accessed: 18.10.2024).

Слепцова Евгения Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры романо-германских языков и методики их преподавания (e-mail: slepzova_evgenia@mail.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина» 390000, Рязань, Свободы, 46

Slepsova Evgeniya V. – Candidate of Pedagogics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of the Romano-Germanic Languages and Methods of their Teaching (e-mail: slepzova_evgenia@mail.ru), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Ryazan State University named after S. Yesenin» 46, Svobody, Ryazan, 390000

Поступила в редакцию 21 октября 2024 г.